
EDUCATORS TRAINING AND CRITICAL THINKING: A SUCCESSFUL EXPERIENCE

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSA

Castillo, Olga

RESUMEN

El objetivo del estudio consistió en analizar la resignificación del proceso de formación de los educadores en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto, sexto y séptimo semestre del Programa Educación Infantil de la Universidad de Pamplona durante el período académico I-2023, utilizando una metodología interpretativa-cualitativa, apoyada en la observación participante y la entrevista semi-estructurada como técnicas de recolección de información en 10 docentes y 25 estudiantes. Se concluye que en la Universidad de Pamplona siguen existiendo desafíos que suponen la urgencia de implementar pensamiento crítico para otorgar resignificación al proceso de formación académica de los estudiantes.

Palabras clave: formación, educadores, pensamiento crítico, Pamplona.

ABSTRACT

The objective of the study was to analyze the resignification of the training process of educators in the development of critical thinking of students in the fifth, sixth and seventh semester of the Early Childhood Education Program at the University of Pamplona during the academic period I-2023, using an interpretative-qualitative methodology, supported by participant observation and semi-structured interview as data collection techniques in 10 professors and 25 students. It is concluded that at the University of Pamplona there are still challenges that imply the urgency of implementing critical thinking to give resignification to the process of academic training of students.

Key words: training, educators, critical thinking, Pamplona.

Fecha de recepción: 01-10-23

Fecha de aprobación: 13-11-23

Fecha de publicación online: 14-11-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11354790>

¹ Licenciada en Educación. Magister en Orientación y Asesoría Educativa. Magister en Investigación Educativa. Doctora en Ciencias de la Educación. Docente de Planta-Directora del Departamento de Pedagogía, Educación Especial y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación Universidad de Pamplona. Correo: Obelecas@hotmail.com ORCID: 000-0002-3456-4950

INTRODUCCIÓN

Pensar en la educación como espacio político y pedagógico convoca a reflexionar sistemáticamente sobre la forma en la cual históricamente se han organizado y asociado las políticas educativas con la formación profesional para la práctica docente, ya que respecto a la formación de los profesionales de la docencia las grandes discusiones académicas han revelado que a través del tiempo son muchas las debilidades y vulnerabilidades que invitan a las universidades hacia el reto de formar maestros con pensamiento crítico, aportar significativamente a encontrarle al proceso educativo el sentido de volver a pensar, enseñar a pensar, evaluar la trayectoria del tipo de ser humano que se ha generado en las sociedades, sus identidades, vivencias democráticas, los lazos y tramas sociales (Pérez Dávila, 2023)

Hoy día puede resaltarse que el tradicional enfoque de la educación superior ha conseguido avances indudables en la formación de los profesionales de la docencia; sin embargo, los hechos, costumbres y modelamientos que en el pasado resultaban oportunos y efectivos en la actualidad son insuficientes para afrontar los cambios y requerimientos expresados en un currículo que está planteado como proceso crítico y democrático para el ejercicio de la profesión docente en la escuela. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016-2023), recientemente reconoce el pensamiento crítico es una de las competencias del siglo XXI, señalando la necesidad de concebir a la educación como un derecho fundamental para generar compromisos, responsabilidades con el desarrollo integral, la naturaleza humana y la dignidad del sujeto que le haya correspondido nacer y vivir.

Desde esta perspectiva de formación universal, existe la necesidad de comprender el proceso de la formación de los educadores desde la perspectiva de una educación no se agota en la práctica pedagógica con la transmisión de conocimientos, la entrega de títulos en serie y la aprobación de grados o escalas, ya que educar para la vida, es una actividad continuada de formación, comprendida como la paciente labor inteligente de tallar la fuerza de voluntad, su espiritualidad, carácter, responsabilidad, sociabilidad, el cultivo de las virtudes básicas, valores y principios ciudadanos, el respeto, en la consciencia del deber, desarrollo de potencialidades, es decir el proceso que busca eliminar complejidades en el ejercicio de sus propios derechos para perfeccionar las facultades intelectuales y morales de las personas (Betancourt, 2015).

De tal manera que en el proceso de formación profesional, quien decide formarse profesionalmente para ser educador necesita inicialmente indagarse y reconocerse

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSA

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 20-28

en su estado actual de evolución como ser humano con actitudes, motivaciones sentimientos y capacidades consigo mismo y con los demás, además comprender ampliamente el conocimiento disciplinar que le compete su práctica, los asuntos trascendentales de la pedagogía, avances de la tecnología, metodologías de aprendizaje, investigación y sobre todo el rol del estudiante, de manera que aprenda a trajinar en la gestión y transferencia del conocimiento (Franco, 2021)

Ahora bien, en el contexto de la sede Cread Norte de Santander (Cúcuta) Universidad de Pamplona, específicamente en el caso de los estudiantes del quinto, sexto y séptimo semestre del Programa Educación Infantil de la Universidad de Pamplona, durante el período académico I-2023 se presenta la necesidad de reconocer el cambio de esquemas de pensamiento y direccionar este proceso de manera eficiente, ya que, la percepción indica que los estudiantes de la carrera presentan desinterés por leer, generar ideas, desarrollan débiles habilidades argumentativas, les cuesta hacer inferencias, traducir textos usando tecnologías en clase, muestran falencias al momento de la apropiación de conocimiento y para aportar a la crítica constructiva durante las prácticas pedagógicas que ejercitan.

De acuerdo con esta aparente situación, la pregunta de investigación consistió en reconocer ¿Cómo es la resignificación del proceso de formación de los educadores en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto, sexto y séptimo semestre del Programa Educación Infantil de la Universidad de Pamplona, durante el período académico I-2023?, para lo cual se estableció como objetivo analizar la resignificación del proceso de formación de los educadores en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto, sexto y séptimo semestre del Programa Educación Infantil de la Universidad de Pamplona, durante el período académico I-2023.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

BASES EPISTEMOLÓGICAS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

El pensamiento crítico (PC) es considerado por Cangalaya (2020) el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo presuponiendo el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento, indicando que la verdadera mejora del mismo enfatiza en el aspecto creativo del sujeto, pues al pensar críticamente los estudiantes enfrentados a un contenido estarían en capacidad de adquirir conocimiento, comprensión, introspección y desarrollar habilidades para su mejor desarrollo. Por consiguiente, el pensamiento crítico es un proceso que genera decisiones bien informadas dotadas de habilidades y destrezas dirigidas a un razonamiento intencional que abarca la resolución de problemas y la capacidad de interpretar información, por lo que el PC es una habilidad compuesta

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSA

por dominios cognitivos y afectivos para resolver problemas complejos (Pernalete, Odor y Rosales, 2022).

De acuerdo con la teoría de (Elder, 2003) las bases epistemológicas sobre una ruta de pensamiento crítico que requieren esforzarse, entrenarse en las diferentes estructuras de pensamiento se corresponden con la humildad, coraje o entereza, autonomía, empatía, integridad, perseverancia, imparcialidad intelectual y confianza en la razón. A este respecto en el cuadro 1 se describe la base epistemológica para el pensamiento crítico, en donde Cangalaya (2020) retoma las ideas de Elder (2003) para resaltar los elementos del pensamiento crítico en ocho estructuras básicas de pensamiento como son: propósito del pensamiento crítico, pregunta en cuestión, información, interpretación de inferencias, conceptos, supuestos, implicaciones y consecuencias y puntos de vista.

Cuadro 1. Base Epistemológica para el Pensamiento Crítico

(Elder, 2003)	(Cangalaya 2020)
Humildad Intelectual: Se trata de reconocer que uno no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe.	Propósito del pensamiento crítico: Implica que todo debe estar orientado hacia un objeto con el fin de buscar soluciones.
Coraje o Entereza Intelectual: Indica la importancia de concienciarse de la necesidad de enfrentar y atender con justicia, ideas, creencias o puntos de vista hacia los que tenemos emociones negativas fuertes, implica expresar su desacuerdo.	Pregunta en cuestión: Parte de la idea de que siempre se tiene que partir de un cuestionamiento para buscar respuestas ante ello.
Autonomía Intelectual: Implica dominar la manera de aprender a pensar por sí mismo, Implica el compromiso de analizar y evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la evidencia.	Información: Tiene que ver con el hecho de someter el cuestionamiento a la búsqueda de datos que permitan aclarar el panorama crítico.
Empatía Intelectual: Tiene que ver con adquirir la habilidad de reconstruir con precisión los puntos de vista y el razonamiento de otros y poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas diferentes a las nuestras	Interpretación de inferencias: implica el uso de la deducción como camino para llegar a conclusiones pertinentes.
Integridad Intelectual: Se trata de reconocer la necesidad de ser honesto con su propio pensamiento; por lo tanto, debe practicar con otros lo que se predica y admitir con honestidad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre.	Conceptos: Enfatiza en la expresión a través de conceptos que sean precisos y claros para no caer en ambigüedad.
Perseverancia Intelectual: Se refiere a estar consciente de la necesidad de utilizar perspicacia intelectual y la verdad, aun cuando se tenga que enfrentar a dificultades, obstáculos y frustraciones	Supuestos: Parte del hecho de que los razonamientos se basan en principios o supuestos, por lo cual debe estar prevenido para no caer en errores.
Imparcialidad Intelectual: Estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la misma forma a pesar de los sentimientos o intereses personales que uno, sus amigos, su comunidad o su nación tengan	Implicaciones y consecuencias: está referido a las consecuencias que pueden traer consigo todo razonamiento y que servirán para tomar decisiones adecuadas.
Confianza en la razón en dejar actuar a la razón: fomentar a la gente sus propias conclusiones, desarrollando sus facultades para razonar y estimular los trabajos adecuados para lograr aprender a pensar por ellos mismos; De esta manera construir visiones racionales.	Puntos de vista: enfatiza en la idea de la postura o punto de vista que todo sujeto se plantea cuando se encuentra frente a una situación problema, aunque debe entenderse también que pueden existir diferentes perspectivas para abordar una misma situación.

Fuente: elaboración propia a partir de (Elder, 2003 y Cangalaya, 2020).

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSAwww.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 20-28

En el cuadro 1, los hallazgos teóricos remiten a considerar que mientras Elder (2003), aborda epistemológicamente el pensamiento crítico como una capacidad que le permite al sujeto en formación lograr el mejoramiento mismo del pensamiento, Cangalaya (2020) lo considera el pensamiento crítico como un conjunto de habilidades. En ambas concepciones se permea la necesidad de un proceso de formación de educadores al que se le atribuyen características y rasgos para asumir responsabilidades durante el ejercicio de la profesión, comprendiendo que este proceso demanda un alto uso de habilidades de reflexión, control y autorregulación con una manera de juicio crítico importante.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se orientó hacia el enfoque epistemológico interpretativo de corte cualitativo, dado que desde este enfoque emanan definiciones, interpretaciones, sentidos, perspectivas, construcciones o percepciones, una vez que el investigador ingresa al contexto a observar, entender, describir o explicar la realidad de forma íntima y significativa (Rojas, 2020).

Se implementaron técnicas de recolección de información como la observación participante y la entrevista semiestructurada, por considerarse esta última una herramienta para obtener descripciones del mundo vivido por los entrevistados (Villareal y García, 2022). La misma estuvo constituida por doce (12) ítems dirigidos a 25 estudiantes y 10 docentes del Programa Educación Infantil durante el período académico I-2023. La técnica de observación participante se basó en la intención de recoger información sistemática a través de un protocolo diseñado *ad hoc* para analizarla e interpretarla (Olaz, 2023).

Las respuestas emitidas por los estudiantes y docentes entrevistados fueron interpretadas a través de una matriz de categorización como herramienta metodológica para ordenar, jerarquizar y estructurar los conceptos, las dimensiones y las variables, entre el objeto de estudio y los atributos que se le asignan (Giesecke, 2020; Carrasco, 2018). El puntaje para la interpretación de las respuestas se estableció en dos (02) dominios: No Supera Dificultades (NSD/ 0-50%) y Supera Dificultades (SD/ 51-100%) en lo que se refiere a las categorías: Lectura comprensiva, redacción con argumentación teórica, habilidades para la toma de decisiones y pensamiento futurista.

RESULTADOS

Los resultados de la categorización se presentan en la tabla 1:

Tabla 1. Categorías: Lectura comprensiva, Redacción con argumentación teórica, Habilidades para la toma de decisiones y Pensamiento futurista

Categorías	Estudiantes			Docentes		
	Dominio	fr %	Promedio	Dominio	fr %	promedio
Lectura comprensiva	NSD	43%	39 %	SD	68%	65 %
Redacción con argumentación teórica	NSD	48%		SD	61%	
Habilidades para la toma de decisiones	NSD	32%		SD	72%	
Pensamiento futurista	NSD	33%		SD	59%	

Fuente: elaboración propia (2023)

En la tabla 1, se evidencia que los estudiantes para las categorías: lectura comprensiva, redacción con argumentación teórica, habilidades para la toma de decisiones y pensamiento futurista respondieron en su mayoría que No logran Superarán Dificultades (NSD) para apropiarse de pensamiento crítico, en contraposición a los docentes quienes demostraron un alto dominio respecto a las categorías lectura comprensiva, redacción con argumentación teórica, habilidades para la toma de decisiones y pensamiento futurista, constatándose que los educadores de la Universidad de Pamplona han superado las dificultades que enfrentan durante la formación de los educadores cuando se trata de otorgar resignificación a este proceso.

DISCUSIÓN

Las respuestas suministradas por los estudiantes contrastaron con las proporcionadas por los docentes, evidenciando que existen discrepancias entre ambos grupos respecto a la forma en la cual se otorga resignificación al proceso de formación de los educadores.

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSA

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 20-28

Mientras los estudiantes expresaron sentir dificultades para realizar efectivamente actividades de lectura, escritura argumentativa, toma de decisiones sobre lo que necesitan aprender y sobre la comprensión del futuro desde la discusión crítica reflexiva; los docentes indicaron que su rol como facilitadores y potenciadores del pensamiento crítico garantiza el desarrollo de conocimientos y habilidades para el buen ejercicio de la docencia en la carrera educación infantil.

Estos resultados contradicen los aportes teóricos de Cangalaya (2020) y Pernalet, Odor y Rosales (2022) porque ambos coinciden en resaltar como propósito fundamental del pensamiento crítico la orientación hacia un objeto de aprendizaje que permita buscar soluciones tangibles, formación de habilidades y destrezas para el razonamiento intencional hacia la resolución de problemas complejos con capacidad de interpretar información.

CONCLUSIONES

La resignificación del proceso de formación de los educadores en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto, sexto y séptimo semestre del Programa Educación Infantil en la Universidad de Pamplona, está presentando dificultades para los estudiantes quienes se sienten imposibilitados para desarrollar habilidades de pensamiento crítico durante su formación.

La experiencia investigativa permite describir que los estudiantes poco conocen del pensamiento crítico, adolecen de habilidades y conocimientos sobre los procesos básicos de lectura, escritura y argumentación, aun cuando los docentes del Programa Educación Infantil de la Universidad de Pamplona, dicen estar contribuyendo sin dificultades a lograr que los estudiantes desarrollen efectivamente habilidades de lecto-escritura, análisis y argumentación con una visión crítica que les permite tomar decisiones adecuadas en la mejora de sus actuaciones como futuros profesionales de la educación.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Betancourt, S. (2015) Desarrollo del pensamiento crítico en docentes Universitarios, una mirada cualitativa. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. núm. 44, febrero-mayo, pp. 238-252 Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1942/194238608017.pdf>
- Cangalaya, L. (2020). Habilidades del pensamiento crítico de estudiantes universitarios a través de la investigación. *Desde el Sur* 12(1) pp.141-153. Disponible en: <https://doi.org/1021142/DES-1201-2020-0009>
- Carrasco, J. (2018). Medición del desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes chilenos/as de Educación Superior. Tesis de maestría. Universidad de Concepción, Chile.
- Elder, R. (2003). *La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y herramientas*. Fundación para el Pensamiento Crítico. Estados Unidos. Disponible en: <https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf>
- Franco, A. (2021). La motivación del docente para obtener calidad educativa en Instituciones de Educación superior. ITM, Colombia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, núm. 64, pp. 151-179 Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/1942/194267200007/html/>
- Giesecke, M. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417. <https://dx.doi.org/10.21142/des-1202-2020-0023>
- López, R., Rodríguez, L., Ramos, H y Ramos, R. (2022). Disposición al pensamiento crítico en estudiantes universitarios. *Revista Venezolana de Gerencia*. 27(98) 831-850. Disponible en: <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.98.28>
- Olaz, A. (2023). *Observación participante*. Díaz santos. Madrid. Disponible en: <http://www.editdiazdesantos.com>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2016-2023). *Foro Mundial de Educación 2023: La UNESCO moviliza a los ministros en torno a iniciativas clave sobre educación ecológica y transformación digital*. Madrid. Disponible en: <https://www.unesco.org/es/articles/foro-mundial-de-educacion-2023-la-unesco-moviliza-los-ministros-en-torno-iniciativas-clave-sobre>
- Pérez, F. (2023). Política educativa, investigación y práctica docente, una relación urgente en América Latina. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. Disponible en: http://doi.org/10.37811/l_rcm-v7i1.4788
- Pernalet, J; Odor, Y y Rosales, J. (2022). El pensamiento crítico en el contexto universitario. Una vertiente del aprendizaje basado en problemas. *Revista de Educación WARISATA*, volumen 4. n.10. Disponible en: www.revistawarisata.org
- Rojas, W. (2022). La relevancia de la investigación cualitativa. *Revista Studium Veratatis* Vol. 20, Núm. 26. Disponible en: <https://stadium.ucss.edu.pe/index.php/SV/article/view/353>

FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA EXPERIENCIA EXITOSA

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 20-28

Villareal, J y García, M. (2022). La aplicación de entrevistas semiestructuradas en distintas modalidades durante el contexto de la pandemia. Disponible en: <https://revistas.pucese.edu.ec>